

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК

Д.У. Хамидова

Рахматуллаева М.М.

Ташкентский фармацевтический институт г. Ташкент. Республика Узбекистан

e-mail: farmi69@mail.ru тел:+998 90 988 9109

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12649258>

Актуальность. Наряду с производством множества синтетических лекарств, обладающих высокой эффективностью и различным фармакологическим действием, во всем мире растет интерес к препаратам, полученным на основе местного природного сырья, используемым в народной медицине [1].

Заболевания почек и мочевыводящей системы различной этиологии занимают значительное место в общей структуре заболеваемости населения. Основными источниками таких препаратов являются листья крапивы двудомной, плоды шиповника, трава эрвы шерстистой, кукурузные рыльца, золотарника обыкновенного, травы хвоща полевого травы, горца птичьего травы, лука репчатого шелухи, берёзы листьев, пажитника семян.

Макро- и микроэлементы имеют большое значение в процессе образования ферментов и гормонов в биологическом процессе. Минеральные вещества, попадая в организм человека, выполняют функции регуляторов основных процессов, стимулируют и нормализуют обмен веществ. Установлено, что минеральный комплекс лекарственных растений отличается хорошей сбалансированностью и наиболее благоприятным для организма человека соотношением основных компонентов. Соединения кремнезема вызывают рост тканей. Обмен кремния в организме человека связан с обменом кальция. Кремний используется при радиации. Алюминий содержится в тканях как микроэлемент. Натрий считается основным внеклеточным ионом. При кишечных заболеваниях применяют несколько различных препаратов, содержащих натрий. Кальций является основным компонентом костей. Участвует в свертывании крови. Ванадий влияет на ферменты, усиливает синтез ДНК, усиливает выработку инсулина. Железо входит в состав органических соединений, а также гемоглобина.

Цель исследований: изучение макро-и микро элементного анализа лекарственного средства, применяемого при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

Методы и приемы: Элементный состав препарата определяли с помощью эмиссионного спектрального анализа на дифракционном спектрографе ПГС-2. Для этого 1 г экстракта нагревали в тигле и нагревали в муфельной печи при температуре 500 С до получения чистого зольного остатка.

Результаты: Установлено, что в золах препарата содержится 28 элементов. Если количество элементов расположить в порядке убывания получается следующий ряд: Si>K>Na>Al>Ca>P>Mg>Ba>Fe>Ti>Sr>Mn>Cu>Zn>Cr>V>Ni>Sn>Pb>Ag>La>Zr>Ga>Y>Nb>Jb>Mo>Be. Препарат характеризовался следующими показателями: сульфатная зола (11,5%), pH – 6,5.

Выводы: Таким образом, полученные данные позволяют отметить, что лекарственного средство содержат значительное количество различных макро- и микроэлементов. Наличие макро-и микроэлементов в комплексе с различными

классами биологических активных веществ (суммы флавоноидов, сапонинов, эфирных масел) в растительных организмах подчеркивает терапевтическую значимость лекарственного средства.

Список использованной литературы:

1. Рахматуллаева М.М. Получение противовоспалительного и спазмолитического средства-“Уроконит- МР ”IV межд. научно-практ.конф. «Современное состояние фармацевтической отрасли: проблемы и перспективы» (Посвящается памяти профессора С.Н. Аминова)-2023. Ташкент. С-.284-285.